

LOYIHALASH FAOLIYATINI TASHKIL QILISH AMALIYOTI

Raupova M.H.

Buxoro davlat universiteti

Biologiya kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321301>

Annotatsiya. Maqolada loyiha faoliyati kelajakdagi mutaxassisning raqobatbardoshligini oshirishning eng samarali mexanizmlaridan biri ekanligi bayon etilgan. Buning tasdig'i sifatida Buxoro davlat universiteti Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari o'rtasida tashkil etilgan "Biologiyada innovatsion g'oyalar va ishlanmalar" tanlovi keltirilgan. Universitet ichidagi tanlovlarni tashkil etish va o'tkazish tartibi hamda ularning 2021 yildagi natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: loyiha faoliyati, universitet ichidagi tanlovlar, talabalar innovatsion loyihalari, innovatsion g'oyalar va ishlanmalar.

Kelajakdagi mutaxassisning raqobatbardoshligini oshirishning eng samarali yo'nalishlaridan biri loyiha faoliyati hisoblanadi.

Boy ijodiy ahamiyatga ega bo'lgan loyihalash metodi - bu "pedagogik maqsadlarga erishish uchun foydalaniladigan barcha shaxsiy, instrumental va uslubiy texnologiyalarni ishlashining tizimli to'plami va tartibini anglatuvchi pedagogik texnologiya misollaridan biridir".

Loyihalash texnologiyasi talabalarning yoshi va individual xususiyatlariga bog'liq bo'lib, mustaqillikka, o'zini o'zi anglash zarurligiga o'rgatadi.

Loyihalarni talabalarning faoliyatidagi ustun tomonlariga qarab quyidagicha tasniflash mumkin:

- Amaliy loyihalalar
- Tadqiqotchilik loyihalari
- Axborotli loyiha
- Ijodiy loyihalalar
- Rolli loyihalalar

Talabalar loyihalash ustida ishlashda: dolzarb masalalarni, muammolarni aniqlaydi; vazifalarni belgilaydi, tadqiqot ob'ektini aniqlaydi; olingan ma'lumotlarni tizimlashtiradi; kompyuter, multimedia uskunalari yordamida loyiha himoyasini tayyorlaydi; loyihaning taqdimotida talaba o'z faoliyati natijasini taqdim etadi, masalani jamoatchilikka etkazadi. Ushbu pedagogik texnologiya loyiha faoliyati talabalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishni rivojlanishiga olib keladi [1].

Buning tasdig'i sifatida dastlabki eksperiment shaklida o'tkazilgan loyihalash faoliyati Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalari o'rtasida "Biologiyada innovatsion g'oyalar va ishlanmalar" tanlovi hisoblanadi.

2020 yilgacha g'oliblar sirtdan, ularning shaxsiy ishtirokisiz va loyihani himoya qilish tartibisiz aniqlanardi. Tegishli qo'shimchalar bilan loyihaning ma'lumot kartasi shaklida ariza yuborish kifoya edi. Bu yil tanlovni o'tkazish va loyihalarni saralash tartibi o'zgardi. Tanlovga taqdim etilgan ishlar dastlabki tanlovdan o'tgan va eng istiqbolli bo'lganlari yakuniy tanlovda qatnashish uchun tavsiya etildi.

Tanlovning dastlabki bosqichiga 70 ta ish kelib tushdi: 58 ta talabalarning innovatsion loyihalari, 12 tasi innovatsion g'oyalar va ishlanmalar shaklida. Finalda ishtirok etish uchun tanlov komissiyasi 20 ta ishni tavsiya qildi, shulardan: 13 ta innovatsion loyihalar , 7 ta innovatsion g'oyalar va ishlanmalar.

Talabalarning eng yaxshi "Biologiyada innovatsion g'oyalar va ishlanmalar" tanlovining finali 2021 yil 15-yanvarda kuni fakultetda faollar zalida bo'lib o'tdi. Tanlovga fakultetning etakchi mutaxassislari jalb qilingan. Mutaxassislar ishning ilmiy yangiligi, dolzarbligi, texnik yoki ijtimoiy ahamiyati, loyihani amalga oshirish rejasi, tijoratlashtirish istiqbollari, raqobatchilar imkoniyatlarini baholashdi. G'oliblar ekspertlar qo'mitasi yordamida yosh tadqiqotchilar tomonidan loyihalarni himoya qilish tartibi orqali aniqlandi.

2021 yildagi eng yaxshi talaba innovatsion loyihasi tanlovi g'oliblari Hasanova Maftuna, Kenjayeva Nozima, Asadova Nilufar Biologiya ta'lim yo'nalishining 2-3-bosqich talabalari deb topildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ushbu maqolada o'quvchilarning harakatlarini mustaqil tanlab olish va ular uchun muhim muammolarni hal etishga qaratilgan loyiha faoliyatining asosiy xususiyati ta'kidlangan. Muammo ustida ishlash maxsus tarzda tashkil etilgan qiziqarli qidiruv faoliyatini, mustaqil ravishda qo'lga kiritilgan bilimlardan faol foydalanishni o'z ichiga oladi [2-19].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедова Г. У., Салимова С. Ф. Чтение на иностранном языке как средство развития опыта общения учащихся //Достижения науки и образования. – 2017. – №. 4 (17).
2. Ахмедова Г. У., Салимова С. Ф. Собственные имена в ономастике немецкого языка //Молодой ученый. – 2016. – №. 7. – С. 1139-1141.
3. Salimova S.F. Improving the professional competence of future biology teachers //Archive of Conferences. – 2021. – С. 69-71.
4. Salimova S. General structure of spinal animals features //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
5. Salimova S. Ta'lim natijalarini baholashga kompetentli yondashuv mohiyati //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
6. Salimova S.F. Formation of professional skills of future biology teachers and development of its criteria //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 769-772.
7. Salimova S.F. Improvement of methodical communication system //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 4. – №. 4. – С. 77-78.
8. Salimova S. Formation of professional skills of future biology teachers and development of its criteria: formation of professional skills of future biology teachers and development of its criteria //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
9. Salimova S. Method of improving self-study works of students in biology by means of informational resources //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
10. Salimova S. General structure of spinal animals features // Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
11. Salimova S. General structure of spinal animals features // Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

12. Salimova S. Ta'lim natijalarini baholashga kompetentli yondashuv mohiyati // Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.
13. Salimova S. Method of improving self-study works of students in biology by means of informational resources //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
14. Salimova S. Improving the methodological training and research activities of future biology teachers //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
15. Раурова М. Ижодий ўз ўзини рўёбга чиқаришда кваз касбий фаолиятининг роли //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
16. Раурова М. Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalarining loyiha faoliyatini tashkil qilish amaliyoti //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
17. Раурова М. Во'лажак biologiya o'qituvchisi kvazi-professional faoliyatini loyihalash usullari //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
18. Салимова С. Ф. “Тюнинг”(“Tuning”) халқаро лойихаси ва унинг моҳияти //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1013-1019.
19. Салимова С. Ф. Бўлажак биология ўқитувчилари касбий компетенциялари шаклланганлик даражасини баҳолашнинг ўзига хос жиҳатлари //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1087-1094.